

VAN DE REDACTIE

Rubriek-redactie Literatuur

Het verheugt de Redactie, dat zij Dr A. I. Diepenhorst, lector in de bedrijfshuishoudkunde aan de Universiteit van Groningen, bereid heeft gevonden om naast prof. Kleerekoper deel te nemen in de verzorging van de rubriek „Literatuur”. Deze rubriek, welke geruime tijd geleden door prof. Kleerekoper werd in het leven geroepen en waarop deze zijn persoonlijke stempel heeft gedrukt, heeft ons een aantal vergelijkende literatuurstudies gebracht, van zodanig gehalte, dat daardoor niet alleen de belangstelling van de studerenden maar ook die van de man van wetenschap en van de practicus werd gewekt. De omstandigheden hebben in de laatste jaren verhinderd, dat prof. Kleerekoper nieuwe studies van deze aard aanvatte; daardoor hebben wij tot ons leedwezen zijn pennevruchten op dit gebied geruime tijd moeten missen. Tot ons genoegen heeft hij thans enige grotere vrijheid gekregen in de besteding van zijn tijd voor deze arbeid, zodat wij weder nu en dan een bijdrage van zijn hand in de onderhavige rubriek mogen verwachten. Daar echter die tijd toch zeer beperkt zal zijn, heeft hij met ons een versterking van de redactie der rubriek gewenst geoordeeld.

Studies van deze aard zullen slechts met vrij grote tussenpozen kunnen verschijnen; wij hopen echter, dat de versterkte redactie het mogelijk zal maken om in elke jaargang enige van deze studies te plaatsen.
